

Friederike Rohde, Catharina Lüder, Anna Hülle, Emilia Nagy, Kim Jana Stumpf, Sabine Hielscher, Martina Schäfer, Thies Schröder

PaDiSo – Partizipation im digitalisierten Energiesystem durch soziale Innovationen

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Abschlussbericht

FKZ 03EI5224 A – Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW),
Teilvorhaben IÖW: Charakteristika, Akteure und Institutionalisierungsprozesse

FKZ 03EI5224 B – Technische Universität Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG),
Teilvorhaben ZTG: Innovationsbiographien und ko-kreative Lernprozesse

FKZ 03EI5224 C – Energieavantgarde Anhalt e.V. (EAA),
Teilvorhaben Energieavantgarde Anhalt: Regionale Transformationsprozesse mitgestalten

Berlin, 20.12.2024

i | ö | w
INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

| i | ö | w

INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung GmbH, gemeinnützig
Potsdamer Straße 105
D-10785 Berlin
Ansprechpartner:
Dr. Friederike Rohde, Dr. Sabine Hielscher,
Kim Jana Stumpf, Astrid Henke
Tel. +49 – 30 – 884 594-0
Fax +49 – 30 – 882 54 39
E-Mail: mailbox@ioew.de
www.ioew.de

Technische Universität Berlin
Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG)
Kaiserin-Augusta-Allee 104, 10553 Berlin | Sekr. KAI 3-2
Ansprechpartner*in: Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer

Tel.: +49 (0)30 314 26854
E-Mail: schaefer@ztg.tu-berlin.de

und

Energieavantgarde Anhalt e.V. (EAA)
Lelitzer Straße 27 b – 06366 Köthen
Telefon: +49 (0) 340 – 516 88 44
Ansprechpartner*in: Thies Schröder
E-Mail: schroeder@energieavantgarde.de
Tel. +49 (0)176 61723012

Inhaltsverzeichnis

1	Eingehende Darstellung	5
1.1	Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegeben Ziele.....	5
1.1.1	AP 0: Projektmanagement (Lead: IÖW)	6
1.1.2	AP 1: Mapping von Initiativen, die soziale Innovationen im Energiesystem entwickeln (SI-Initiativen) (Lead: IÖW)	6
1.1.3	AP 2: Fallstudien von Initiativen, die soziale Innovationen im Energiesystem entwickeln (Lead: ZTG)	8
1.1.4	AP 3: Akteurskonstellationen, Institutionen & Verbreitungsstrategien (Lead: IÖW)...	11
1.1.5	AP 4: Ko-kreative Lernwerkstätten (Lead: EAA, ZTG)	13
1.1.6	AP 5: Dissemination & Kommunikation (Lead: IÖW)	19
1.2	Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises.....	23
1.3	Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit	24
1.4	Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans	24
1.5	Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen	25
1.6	Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses.....	25
1.7	Literaturverzeichnis	27

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kommunale Herausforderungen und mögliche Maßnahmen	15
Abbildung 2: Kommunale Transformationspfade zur gemeinsamen Vision	16
Abbildung 3: Disseminationsprodukte des Projektes	19
Abbildung 4: Übersicht der Meldungen zum Projekt in den Medien	21
Abbildung 5: Podiumsgäste des Energiewendedialoges	23

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Projektziele und Zielerreichung	5
Tabelle 2: Übersicht Fallstudienberichte	10

1 Eingehende Darstellung

1.1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegeben Ziele

Tabelle 1: Übersicht Projektziele und Zielerreichung

Projektziele	Zielerreichung
Eine systematische Sammlung, Erfassung und Darstellung der verschiedenen Formen sozialer Innovationen in der deutschen Energiewendelandschaft;	Durch das Mapping von 140 Initiativen, die soziale Innovationen in der deutschen Energiewende entwickeln und eine interaktive Kartenanwendung die erweiterbar ist, konnte dieses Projektziel erreicht werden
Die Identifikation und Analyse der ermöglichenden und hemmenden Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung von sozialen Innovationen sowie ihrer Potenziale, um Transformationsbarrieren zu überwinden und Akteure zur Partizipation im digitalisierten Energiesystem zu befähigen;	Im Rahmen von 4 Fallstudien, die in Fallstudienberichten veröffentlicht wurden (siehe AP 2) wurden umfassende Analysen zu Erfolgsfaktoren und Hemmnissen für die Entwicklung sozialer Innovationen im Energiekontext herausgearbeitet. Darüber hinaus wurde durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Akteuren vor Ort und insbesondere Kommunen dazu beigetragen, dass Kommunen befähigt werden Transformationsbarrieren zu überwinden.
Strategien für die Verbreitung und Durchsetzung von sozialen Innovationen im Hinblick auf bestehende institutionelle Strukturen (politisch-regulativ, sozio-kulturell) herauszuarbeiten;	Im Rahmen der wissenschaftlichen Analysen wurden Legitimationsstrategien zur institutionellen Verankerung von sozialen Innovationen herausgearbeitet sowie die Verknüpfung zwischen Prozessen der Infrastrukturierung und sozialen Innovationsprozessen konzeptionell und empirisch erforscht. Damit wurde neues wissenschaftliches Wissen hervor gebracht, welches die sozialwissenschaftliche Energieforschung in diesem Forschungsfeld voranbringt.
Lernprozesse auf regionaler Ebene anzustoßen, um alle beteiligten Akteure im Energiesystem zu befähigen, Anpassungserfordernisse zu bewältigen und Strategien zur Förderung sozialer Innovationen und neuartiger sozio-technischer Konfigurationen zu erproben und umzusetzen;	Im Projekt PaDiSo entwickelten die beteiligten Partner gemeinsam das neue Konzept der kommunalen Lernwerkstätten, das in Sachsen-Anhalt in drei aufeinander aufbauenden Veranstaltungen erprobt wurde und über das Projekt hinaus Anwendung findet. Die Lernwerkstätten brachten Akteure mit unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissensständen zusammen, um gelungene Beispiele für Umsetzungsoptionen aufzuzeigen. Das Projektziel wurde erreicht, indem das Format erfolgreich etabliert wurde.
Politische Empfehlungen abzuleiten für eine transformative Innovationspolitik, die soziale Innovation im Kontext der Energiewende fördert.	Im Rahmen eines Policy Briefs wurden politische Empfehlungen aus den Projekterkenntnissen abgeleitet und diese auf dem Energiewendedialog im November 2024 gemeinsam mit Akteuren aus Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft diskutiert.

1.1.1 AP 0: Projektmanagement (Lead: IÖW)

Das Projekt wurde vom IÖW in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen sowie den Praxispartnern durchgeführt. Neben der Koordination und Kommunikation war das IÖW gemeinsam mit den Partnern für die Qualitätssicherung der Projektergebnisse sowie deren Dissemination verantwortlich. Zudem fand im Rahmen des Projektmanagements ein projektbegleitender Ergebnistransfer und eine transdisziplinäre Integration der Ergebnisse statt.

Im gesamten Verlauf des Projektes war ein kontinuierlicher inhaltlicher Austausch zwischen den Projektpartnern sichergestellt. Insgesamt wurden sechs Projekttreffen durchgeführt, von denen das Kick-off-Treffen eine online-Veranstaltung war (Januar/2022) und alle weiteren Präsenzveranstaltungen (Mai/2022, August/2022, Januar/2023, Oktober/2023, März/2024, September/2024). Darüber hinaus fand der monatliche Austausch zwischen den Partnern in einem Jour Fixe als Videokonferenz statt. Alle Treffen wurden durch das IÖW vorbereitet, durchgeführt, moderiert und entsprechend nachbereitet. Die Protokolle wurden dem Projektteam über den vom IÖW eingerichteten Projektsharepoint zugänglich gemacht. Darüber hinaus kommunizierte das Projektteam via E-Mail sowie in Kleingruppengesprächen.

Das IÖW übernahm ebenfalls die Verantwortung für die Berichtslegung im Projekt. So wurden Vorlagen für die Zwischenberichte erstellt und deren Einreichung nachgehalten. Gleiches gilt für den Abschlussbericht. Alle Projektbeteiligten haben mit großem Engagement zum Projekterfolg beigetragen.

1.1.2 AP 1: Mapping von Initiativen, die soziale Innovationen im Energiesystem entwickeln (SI-Initiativen) (Lead: IÖW)

AP 1.1: Steckbriefe soziale Innovationen

Ziel des Mappings war es, die Vielfalt der Typen von sozialen Innovationen in der deutschen Energiewende aufzuzeigen. Insgesamt konnte das Projektteam im Projektverlauf 140 Eintragungen in die Datenbank vornehmen. Es war nicht das Ziel, eine vollständige Erhebung aller deutscher Initiativen zu machen, sondern eine Grundlage für den weiteren Forschungsprozess zu schaffen und sicherzustellen, dass die verschiedenen Formen von sozialen Innovationen Berücksichtigung finden. Dabei wurde eine Mindestanzahl von 100 Initiativen angestrebt. Die Datenbank erfasst den Namen der Initiative, Anschrift, Bundesland, Gründungsjahr, Ziele und Aktivitäten, eine Innovationsbeschreibung, den Innovationstypen und beteiligte Akteure. Es können sich weiterhin Initiativen über das entsprechende Formular auf der Website (AP 1.2) in die Datenbank und damit in das Mapping aufnehmen lassen. Die nachfolgende Übersicht bildet die Verteilung der Initiativen über die verschiedenen Innovationstypen ab:

Abbildung 1: Verteilung der im Mapping identifizierten Initiativen auf soziale Innovationstypen im Energiesystem

Mit dem Mapping konnte die Vielfalt der Typen sozialer Innovation in der deutschen Energiewendelandschaft aufgezeigt werden und es wurde eine interaktive Anwendung geschaffen, die es ermöglicht die Sichtbarkeit sehr unterschiedlicher sozialer Innovationsinitiativen zu stärken.

AP 2.2: Website und WebGIS-Anwendung

Die **Projektwebsite**, welche im August 2022 gelauncht wurde (<https://www.soziale-innovationen-projekt.de/>), gilt als wichtiges Medium, um die Öffentlichkeit über das Projekt und seine Ergebnisse zu informieren. Über den Projektverlauf hinweg wurden Beiträge unter „Aktuelles“ veröffentlicht, die verschiedenen Produkte, wie Fallstudienberichte unter „Publikationen“ hochgeladen sowie über das Projekt informiert.

Die **WebGIS-Anwendung** ist auf der Internetseite der Energieavantgarde Anhalt e.V. installiert, auf der sie frei zugänglich auch über den Projektzeitraum hinaus betrachtet, bearbeitet und weiterentwickelt werden kann (<https://www.energieavantgarde.de/padiso-karte/>). Die Beauftragung zur Entwicklung und Einrichtung der Kartenanwendung ging an das Dienstleistungsunternehmen geoSYS (<http://geosysnet.de/de/index.html>). Diesem wurde die Datenbank (AP 1.1) mit den Steckbriefen zu den Initiativen als Grundlage für die Erstellung der Karte bereitgestellt. Die Initiativen sollten auf einer Deutschlandkarte räumlich verortet und spezifische Informationen anhand von Filterfunktionen bereitgestellt und geclustert werden. Somit sollte die Vielfalt von sozialen Innovationen in der Energiewende in Deutschland abgebildet werden. Die dahinterliegende Datenbank ist so angelegt, dass sie bearbeitbar und erweiterbar ist. Die Kartenanwendung basiert auf open source Technologien. Zudem besteht für SI-Initiativen die Möglichkeit, über ein auf der Internetseite verankertes Kontaktformular, die Aufnahme der Initiative in das Mapping anzufragen. Das Einpflegen dieser Initiativen in die hinterlegte Datenbank übernimmt nach Prüfung der Kontaktdaten die EAA. Die EAA führt ergänzend hierzu proaktiv Recherchen nach Initiativen durch und kommuniziert die Möglichkeit der Eintragung in die Kartenanwendung.

Abbildung 2: Screenshot der interaktiven Kartenanwendung

1.1.3 AP 2: Fallstudien von Initiativen, die soziale Innovationen im Energiesystem entwickeln (Lead: ZTG)

AP 2.1: Fallstudienauswahl & Forschungsdesign

Für die Erstellung der Fallstudien wurde zwischen Juni und September 2022 ein etwa dreißigseitiges Forschungsprotokoll erstellt. Im Forschungsprotokoll wurde der Forschungsstand aktualisiert und darauf aufbauend - im Austausch mit dem IÖW - die projektübergreifende Fragestellung erarbeitet: *Wie tragen Soziale Innovationen in Form von neuen Denk-, Handlungs- und Organisationsweisen innerhalb von (nicht-) digitalen Infrastrukturierungsprozessen zu institutionellem Wandel im Energiesystem bei?* Für die empirische Bearbeitung dieser Forschungsfrage wurde ein Forschungsdesign entwickelt, das einen mehrstufigen Datenerhebungsprozess, kombiniert mit mehreren Forschungswerkstätten, vorsah. Die Forschungswerkstätten sollten die regelmäßige Abstimmung und Integration zwischen den APn 2 und 3 sicherstellen. Die Stufen des Forschungsprozesses waren wie folgt vorgesehen: 1) Auswahl der Fälle (AP 2.1), 2) Dokumentenanalyse (AP 2.2), 3) qualitative Interviews (AP 2.2), 4) Fallanalyse & Fallberichte (AP 2.3), 5) Vergleich der Fälle (AP 2.3). Im Folgenden und unter AP 2.2 und AP 2.3 werden die einzelnen Schritte kurz dargestellt.

1) Auswahl der Fälle: Die Fallauswahl erfolgte auf Basis der projektleitenden Typologie zu Sozialen Innovationen im Energiesystem (im Folgenden: **SIE**) von Wittmayer et al. (2022) und dem in AP 1 erstellten Mapping sozialer Innovationsinitiativen in Deutschland. Für die Beantwortung der Forschungsfrage war eine Auswahl möglichst vielfältiger Fälle wichtig, um einen möglichst breiten Einblick in das Themenfeld zu erhalten. Gleichzeitig sollte die Fallauswahl das Projektthema des digitalisierten Energiesystems berücksichtigen sowie eine Anknüpfung an die Lernwerkstätten (AP 4) erlauben. Die vier ausgewählten Fälle erfüllen zusammengenommen diese Voraussetzungen. *Fallstudie 1* untersucht den Fall der digitalen, finanziellen Bürger*innenbeteiligung. Diese ist ein Beispiel für die soziale Innovation „Technologie- & Servicedienstleistungen“ (Subtyp 13 nach

Wittmayer et al. 2022). Sie ist in der Typologie von SIE als neue Handlungsweise im Rahmen der sozialen Relation des Wettbewerbs anzusiedeln. Die untersuchte SIE-Initiative war ein deutschlandweit agierendes, mittelständisches Unternehmen. In *Fallstudie 2* wurde das Konzept Energy Sharing untersucht. Es repräsentiert die soziale Innovation „Lokaler Peer-to-peer-Stromhandel“ (Subtyp 7) und ist als neue Handlungsweise in der sozialen Relation des Austauschs eingeordnet. Die untersuchte SIE-Initiative war eine deutschlandweit sichtbare NGO.

Mit den ersten beiden Fallstudien wurden somit digitale Aspekte des Energiesystems untersucht. Fallstudie 3 und 4 wurden dann gezielt mit einem spezifischen Bezug zu Sachsen-Anhalt und der kommunalen Ebene ausgewählt, um den Bezug zwischen AP 2 und AP 4 herzustellen.

Fallstudie 3 befasst sich mit der erneuerbaren Energieversorgung in einem ehemaligen Bergbau-Ort in Sachsen-Anhalt. Diese ist eine soziale Innovation in Bezug auf „Lokale Energieproduktion und -konsum“ (Subtyp 1). Mit dieser entstanden neue Handlungsweisen in der sozialen Relation der Kooperation. Gleichzeitig konnten in Kombination mit den neuen Handlungsweisen auch neue Organisations- und Denkweisen identifiziert werden. Die untersuchte SIE-Initiative umfasste eine kleine Gemeinde und ihr Kooperations-netzwerk. In *Fallstudie 4* wurde die Beteiligung der Bürger*innen und Kommunen rund um einen sachsen-anhaltinischen Windpark analysiert. Die soziale Innovation bestand in „Partizipativen Experimentierräumen“ (Subtyp 6). Insbesondere neue Organisationsweisen im Rahmen der sozialen Relation Kooperation machen diesen Typ aus. Die untersuchte SIE- Initiative umfasste ein Windpark unternehmen, drei Bürgermeister und die Fördervereine der betroffenen Orte.

Mithilfe der vier beschriebenen Fälle war es möglich, eine Bandbreite an Formen sozialer Innovationen abzudecken und gleichzeitig die interne Kohärenz des Projekts zu gewährleisten sowie das Projektziel zu berücksichtigen.

AP 2.2: Empirische Erhebung: Fallstudien von SIE-Initiativen

Das Vorgehen orientierte sich an den üblichen methodischen Verschneidungen in der qualitativen Sozialforschung („Methodenpluralismus“, Diekmann 2003, S. 17f.). Die Methoden werden als sich ergänzend im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse angesehen. Die Forschung wird unter dem methodologischen Rahmen der Innovationsbiographie durchgeführt. Innovationsbiographien eignen sich dazu, Innovationsprozesse nachzuvollziehen und zu rekonstruieren (Butzin et al. 2013; Rammer 2010; Douthwaite & Ashby 2005). Es ging um das rekonstruktive Verstehen der Entwicklung von SIE in der Energiewende und die Strategien, die SIE-Initiativen verfolgen, um durch SIE die Energiewende in Umfeld zu beeinflussen und zu gestalten.

Die empirische Datenerhebung erfolgte in zwei sich aufeinander beziehenden Schritten: Dokumentenanalyse (Schritt 2 im Forschungsdesign, s.o.) und qualitativen Interviews (Schritt 3 im Forschungsdesign, s.o.).

2) Dokumentenanalyse: Unter Dokumente fassen wir prozessgenerierte Daten, die durch alltägliche, kontinuierliche Verfahren entstehen. Dazu gehören z.B. Internetauftritte, Pressemitteilungen, Sitzungsprotokolle, Grafiken und Fotografien, Broschüren und Flyer sowie Vereinssatzungen und Rundbriefe an Mitglieder oder ähnliches. Die Dokumentenanalyse diente der Skizzierung des Kontextes der SIE- Initiativen. Sie gab Aufschluss darüber, in welcher Position im SIE-Feld sich die SIE-Initiative einordnet, welche übergeordneten formellen Ziele sie verfolgt und welche Motivationen und Sinnverständnisse über ihr Vorgehen expliziert werden. Für das Projekt wurden pro Fallstudie zwischen 25 und 47 Dokumente mithilfe der Datenanalysesoftware Atlas.it und MaxQDA

analysiert. Die Ergebnisse waren eine Timeline der Entwicklung der Fälle, erste Codes für das im Projekt erarbeitete Codeschema sowie eine Liste potenzieller Interviewpartner*innen.

3) qualitative Interviews: Auf Grundlage der Dokumentenanalyse wurde eine Liste mit potenziellen Interviewpartner*innen erstellt. Sie wurde während der Datenerhebungsphase erweitert im Sinne der an die Innovationsbiografie angelehnten Datenerhebung durch Empfehlungen weiterer Interviewpartner*innen am Ende mehrerer Interviews. Das jeweils erste Interview wurde mit Schlüsselpersonen der jeweiligen SIE-Initiative geführt. Diese zentralen Personen hatten den Überblick über Entwicklungen und Wendepunkte. Weitere Interviews wurden mit Personen geführt, die entweder eine andere Perspektive auf die Erzählung haben (z. B. auf Grund anderer Involviertheit oder auch Konflikten), oder die zu bestimmten Ereignissen eine vertiefte Erzählung anbieten können (z. B., weil sie für die Umsetzung einer Aktion verantwortlich waren). Dazu zählten auch Akteure aus der Politik, Wirtschaft, die nicht direkt mit der untersuchten Initiative verbunden waren.

Die Interviews wurden als offene, leitfadengestützte Einzel-Interviews (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 164-171) entweder online (Fallstudien 1 und 2) via BigBlueButton und Zoom (beides Videokonferenzsoftware) oder in Person vor Ort (Fallstudien 3 und 4) durchgeführt, aufgezeichnet und transkribiert. Insgesamt wurden 27 Interviews (pro Fallstudie zwischen fünf und acht) mit einer Länge von jeweils zwischen 30 und 130 Minuten geführt.

Die Analyse der Interviews wurden mittels eines qualitativen Codierverfahrens mit der Software ATLAS.ti und MaxQDA durchgeführt und orientierte sich am Vorgehen einer deduktiv-induktiven Kategorienbildung (vgl. Kuckartz & Rädiker 2022, S. 102 f.; Kuckartz & Rädiker 2020). Das bedeutet, dass das zunächst aus den Forschungsfragen und theoretischen Konzepten abgeleitete Codierschema durch weitere induktiv gewonnene Codes erweitert wurde, so dass eine Offenheit gegenüber dem Material gewährleistet blieb. Durch die Zusammenführung der induktiv gewonnenen Kategorien mit Kategorien, die aus der Literatur zu Infrastrukturierung und Institutionalisierungsarbeit abgeleitet wurden, sollte der enge Bezug zu den Forschungsfragen sichergestellt werden, die außerdem bei der Gestaltung der Leitfäden Berücksichtigung fanden.

AP 2.3: Fallstudienanalyse & -vergleich

Im Anschluss an die Datenanalyse wurden vier einzelne Fallberichte erstellt, in denen die Ergebnisse der Analyse dargestellt wurden. Die vier Fallberichte sind entsprechend des Datenmanagementplans auf der Archivierungsplattform Zenodo unter einer Open-Access-Lizenz verfügbar:

<https://zenodo.org/communities/padiso>

Tabelle 2: Übersicht Fallstudienberichte

Lüder, C., & Zinck, L. (2024). Digitale, finanzielle Bürger*innenbeteiligung in der Energiewende. Zentrum Technik und Gesellschaft. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10498199>

Stumpf, K. J., Rohde, F., & Rosenkranz, J. (2024). Fallstudie: Energy Sharing. Neue Denkweisen und struktureller Wandel durch das regionale Erzeugen & Verbrauchen von Energie. Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10611180>

Lüder, C. (2024). Auf dem Weg zur Energiekommune. Lokale Energieproduktion und -konsumtion in einem ehemaligen Bergbau-Ort. Zentrum Technik und Gesellschaft.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11211930>

Lüder, C., & Zinck, L. (2024). Ein Windpark als Teil von drei Ortsgemeinschaften. Mit partizipativen Experimentierräumen von Windkraft-Pionier*innen zur Bürgerenergiegenossenschaft. Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12534802>

Die Ergebnisse des Fallstudienvergleichs wurden in einem Fachartikel im internationalen Journal *Energy Research & Social Science* zur Open-Access-Veröffentlichung eingereicht und befinden sich im Review.

Die Ergebnisse der Fallstudienanalysen und des Fallstudienvergleichs sind neben den wissenschaftlichen Veröffentlichungen (M3 und M4) auch in die transdisziplinäre Arbeit in AP 4 eingeflossen. Die Erkenntnisse wurden im Reflexionsworkshop (AP 4.4) vorgestellt und mit den teilnehmenden SIE-Initiativen diskutiert. Darüber hinaus sind die Erkenntnisse aus den Fallstudien 3 und 4 Teil des Transformationshandbuches für Kommunen (M 5) und flossen dort für übergreifende Handlungsempfehlungen ein. Die gesamten Ergebnisse von AP 2 wurden auch auf dem Energiewendedialog (AP 3) am 13.11.2024 einem Publikum aus Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Kommunen vorgestellt.

1.1.4 AP 3: Akteurskonstellationen, Institutionen & Verbreitungsstrategien (Lead: IÖW)

AP 3.1: Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen

Die Analyse der institutionellen Rahmenbedingung für soziale Innovationsprozesse im Energiesystem für AP 3.1 erfolgte im Rahmen der Fallstudien 1 – 4. Entsprechend wurden im Codierschema für die Fallstudien die Auswertungskategorien regulative, normative und kulturell-kognitive Institutionen verankert, um die Regeln, Rollen und Denkmuster, die einen Einfluss auf den Verlauf des sozialen Innovationsprozesses haben, zu erfassen. Es zeigt sich, dass einerseits regulative Rahmenbedingungen, wie oben erwähnt, einen hemmenden Einfluss auf die Entwicklungen von sozialen Innovationen haben, sowohl bei digitaler, finanzieller Bürger*innenbeteiligung als auch bei Energy

Sharing. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass bestehende Denkmuster einem transformativen Wandel entgegenstehen können. Beispielsweise wurde im Bereich Energy Sharing häufig erwähnt, dass die Perspektive auf die Stromversorgung sich grundlegend verändern muss, also weg vom Prinzip „Strom als immer verfügbares Gut“ und einer „Produce-and-forget“ Denkweise. Wenn soziale Innovationen wie Energy Sharing stärker vorangetrieben werden sollen, dann müssen auch bestehende Denkmuster überwunden werden. Die untersuchten sozialen Innovations-Initiativen versuchen deshalb auf unterschiedlichen Wegen, neuen Denkweisen, Handlungsweisen oder Organisationsformen im Energiekontext Legitimität zu verleihen. Dies geschieht einerseits durch Lobbying und die aktive Formulierung von Vorschlägen zur Regulation, andererseits durch wissenschaftliche Studien und Potenzialabschätzungen oder auch das Knüpfen von breiten Allianzen. Auch normative Zielsetzungen wie Dezentralisierung und Demokratisierung werden als Legitimation zur Durchsetzungen von sozialen Innovationen herangezogen.

In AP 3.1 erfolgte begleitend die Herausarbeitung und Konkretisierung des konzeptionellen Rahmens, welcher die Grundlage für die wissenschaftlichen Publikationen (M3 und M4) bildet.

AP 3.2. Narrative und Akteure im Institutionalisierungsprozess

Die Ergebnisse aus AP 3.1 und 3.2 wurden im Januar 2024 in Form eines peer-reviewed Paper bei der Zeitschrift "Soziologie und Nachhaltigkeit" eingereicht und im Dezember 2024 veröffentlicht. Die Publikation wurde vorgezogen, weil sich eine gute Veröffentlichungsmöglichkeit im Rahmen eines Call-for-Papers ergab. Die empirischen Arbeiten aus Fallstudie 1 und 2 dienten dafür als Grundlage und lieferten ausreichend Material, um die entsprechenden Forschungsinteressen abzubilden.

Inhaltlich lag der Fokus darauf zu erforschen, wie SI-Initiativen verschiedene Aktivitäten verfolgen, um soziale Innovationsprozesse im Energiesystem voranzutreiben und institutionellen Wandel anzustoßen. SI-Akteure versuchen über verschiedene Wege, sozialen Innovationen Legitimität innerhalb der institutionellen Ordnung zu verschaffen und die damit verbundenen neuen Organisationsformen, Handlungsweisen und Denkweisen zu verankern. Am Beispiel digitale finanzielle Bürgerbeteiligung und Energy Sharing wurde dargestellt, wie SI-Initiativen versuchen Institutionen zu verändern und eine Institutionalisierung neuer sozialer Beziehungen und sozio-materieller Relationen zu erreichen. Die Erkenntnisse unserer Forschungsarbeiten bieten aus unserer Sicht zwei wesentliche Anknüpfungsmöglichkeiten für konzeptionelle Weiterentwicklungen. Es konnte aufgezeigt werden, dass soziale Innovationen im Energiesystem in hohem Maße mit Prozessen des Erschaffens oder der Aufrechterhaltung von Legitimität verbunden sind. Ziel der SI-Initiativen ist es, dass neue Denk-, Handlungs- und Organisationsweisen im Energiesystem im Laufe der Zeit immer legitimer erscheinen, während zuvor institutionalisierte Praktiken erodieren. Im Streben nach einer Institutionalisierung neuer sozio-materieller Relationen treffen SI-Initiativen auf bestehende verfestigte Institutionen, denen zunächst Legitimität entzogen werden muss. Denn institutioneller Wandel bedeutet auch eine „(Re)-Konfiguration“ von sozio-materiellen Relationen.

Unserer Forschungsergebnisse zeigen, dass SI-Initiativen verschiedene Formen von "Institutional Work" (IW) praktizieren, um neuen Denk-, Handlungs- und/oder Organisationsformen im Energiesystem Bedeutung zu verschaffen und die neuen sozio-materiellen Relationen damit auf Dauer zu stellen, bzw. zu institutionalisieren. Wenn SI-Akteure sich im Rahmen von Lobbying für die Veränderung von regulativen Rahmenbedingungen einsetzen, wird Legitimität in erster Linie über die regulativen Elemente von Institutionen geschaffen, um den gesetzlichen Rahmen so zu verändern, dass angestrebte soziale Innovationen legitimer und damit durchsetzbarer werden. Definitions- und

Regulierungsarbeit adressiert sowohl die normative als auch die regulative Dimension. Eine besonders interessante Form von IW ist das Verbreiten und Schaffen von Expertise und Wissen, weil hier versucht wird, insbesondere Legitimität im Hinblick auf die kulturell-kognitive Dimension von Intuitionen zu schaffen. Durch Studien, Potenzialanalyse und Leitfäden versuchen SI-Initiativen, bestehende Denkmuster zu verändern und infrage zu stellen, um die Angemessenheit und Notwendigkeit von sozialen Innovationen zu rechtfertigen. Schließlich hängt die Durchsetzung von sozialen Innovationen auch davon ab, ob sie als gesellschaftlich sinnvoll angesehen werden. Insgesamt konnten die Projektergebnisse somit wichtige Beiträge leisten, um Transformationsprozesse im Energiesystem aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zu erklären.

AP 3.3: Erarbeitung von Verbreitungsstrategien

In AP 3.3. wurde weniger auf konkrete Verbreitungsstrategien fokussiert, sondern vielmehr darauf, wie sich soziale Innovationen innerhalb der bestehenden institutionellen Ordnung durchsetzen. Diese Arbeiten wurden in die Publikation (siehe AP 3.2), die in der Zeitschrift "Soziologie und Nachhaltigkeit" veröffentlicht wurde, integriert. Hier lag der Fokus darauf, wie soziale Innovationsinitiativen es mittels Institutionalisierungsarbeit ("Institutional Work") schaffen, neuen Denk-, Handlungs- und/oder Organisationsformen im Energiesystem Legitimität zu verschaffen und sie dadurch innerhalb des institutionellen Gefüges zu verankern.

Im Transformationshandbuch werden darüber hinaus die Potenziale sozialer Innovationen und der damit verbundenen Multi-Akteurs-Koalitionen, die für Kommunen im Rahmen der regionalen Energiewende bedeutsam sind, praxisnah aufgearbeitet. Dies beinhaltet auch Fragen nach der Verbreitung von sozialen Innovationen und die Frage, was Kommunen aus sozialen Innovationsprozessen lernen können, um ihre Handlungsfähigkeiten innerhalb der regionalen Transformationsprozesse des Energiesystems zu erweitern.

Wesentliche Strategien, die sich dabei als hilfreich erwiesen haben sind das **Bilden von Allianzen**, die **Schaffung von Berührungspunkten zwischen Menschen und Energieinfrastrukturen** sowie **Zusammenarbeit mit der Wissenschaft** und lokalen intermediären Akteuren.

Allianzen mit anderen Kommunen im Umfeld sowie mit lokalen und regionalen Unternehmen basieren darauf, dass lokale Akteure möglichst langfristig und in engem persönlichem Austausch zusammenarbeiten. Ein wichtiger Teil der Arbeit besteht darin, Kooperationsnetzwerke mit Akteuren aus dem direkten und weiteren Umfeld aufzubauen. Diese Arbeit schafft eine Vertrauensbasis, die die Grundlage für weitere Projekte bildet.

Partizipativ gestaltete Prozesse können die Wahrnehmung von erneuerbaren Energieanlagen tiefgreifend verändern und sie müssen keineswegs an den Bürgerinnen und Bürgern scheitern. Diese sind bereit, sich an der sozialen Innovation zu beteiligen, wenn die Kommunikation über die Entscheidungsfindung transparent verläuft und sie in die Ausgestaltung der örtlichen Energieanlagen eingebunden sind. So können verschiedene partizipative Formate ermöglichen, dass, sich Bürger*innen vor Ort mit den erneuerbaren Energieanlagen in Beziehung setzen und soziale Innovationsprozesse erfolgreich verankert werden können.

1.1.5 AP 4: Ko-kreative Lernwerkstätten (Lead: EAA, ZTG)

AP 4.1: Vorbereitung der Lernwerkstätten

Das allgemeine Konzept der Lernwerkstätten sah den Aufbau und die Förderung einer „community of practice“ (CoP, Snyder und Wegener, 2010) mit regionalem Schwerpunkt auf die Region Anhalt-Bitterfeld vor. In den Lernwerkstätten kamen Akteure zusammen, die über unterschiedliche Erfahrungen und Entscheidungskompetenzen in diversen Stadien von Initiierung und Erprobung von Innovationen verfügten.

Dass die EAA über langjährige Kontakte zu regionalen Akteuren verfügt, war sehr hilfreich für die Kontaktaufnahme mit den Kommunen sowie für die Identifizierung der regionalen Problemstellungen, die in das Konzept der Lernwerkstätten einfließen. Potenzielle Teilnehmende (Kommunen, soziale Innovationsinitiativen, kommunale Unternehmen) wurden durch die EAA identifiziert. Diese Sammlung von Akteuren diente als Grundlage für das Versenden der Einladungen und Informationen zu den Lernwerkstätten. Die Liste eingeladenen Akteure enthielt sowohl Entscheidungsträger*innen, wie Bürgermeister*innen, als auch Verwaltungsmitarbeitende aus den Bereichen Klimaschutzmanagement, Energiemanagement sowie Leiter*innen kommunaler Fachbereiche, wie dem Bauamt. Dabei wurden Kommunen der Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, Dessau-Roßlau, Börde und Saalekreis angesprochen. Zudem wurden Vertreter*innen von Institutionen der Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, wie die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH, und Energieberater*innen eingeladen. Die Liste potenzieller Beteiligter wurde zwischen den Lernwerkstätten kontinuierlich erweitert. Teilnehmer*innen empfahlen weitere Akteur*innen aus ihren Netzwerken und leiteten die Einladung weiter.

Die organisatorische und inhaltliche Vorbereitung der Lernwerkstätten erfolgte durch die EAA und das ZTG. Das ZTG brachte seine Methodenkompetenz in die Konzeptionierung sowie Vorbereitung der Lernwerkstätten ein. Für die konzeptionelle Rahmensetzung und methodische Ausrichtung der Lernwerkstätten fanden regelmäßig Treffen zwischen der EAA und dem ZTG statt. Das IÖW unterstützte die Konzeptentwicklung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem Mapping der sozialen Innovations-Initiativen und stellt den Bezug zu den empirischen Projektarbeiten sicher. Die Ideen wurden mit allen Projektpartnern diskutiert, um ein konsistentes Konzept für die Lernwerkstätten zu entwickeln, das den aktuellen Wissens- und Forschungsstand im Projekt integrierte. In Vorbereitungstreffen machten sich alle, die an der Durchführung beteiligt waren mit der Methode bekannt, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.

AP 4.2: Methodisches Design und Durchführung von drei Lernwerkstätten

Das Arbeitspaket 4.2 war laut Arbeitsplan bis September 2023 angesetzt. Durch die drängende Herausforderung der Energiekrise wurde die Durchführung der 2. und 3. Lernwerkstatt vorgezogen, um den Bedürfnissen der Akteure entgegenzukommen. Das Arbeitspaket 4.2 konnte dadurch vorzeitig im Juli 2023 abgeschlossen werden.

1. Lernwerkstatt

Die erste Lernwerkstatt fand am 13. Oktober 2022 unter Beteiligung von Vertreter*innen und Bürgermeister*innen von Kommunen der Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg in Räumlichkeiten der Ferropolis Stiftung Industriekultur gGmbH statt. Sie diente dazu, die aktuellen Herausforderungen in einem Kreis kommunaler Akteur*innen systematisch zu betrachten, um problembezogene und wirkungsorientierte Handlungsoptionen zu skizzieren, die in unterschiedliche Kontexte integrierbar sind. Dafür wurden in zwei moderierten Arbeitsgruppen zunächst bestehende Herausforderungen identifiziert und anschließend analysiert, wie diese Herausforderungen, bspw. durch Maßnahmen wie Potenzialanalysen, adressiert werden können. Seit der Energiekrise im Jahr 2022

findet die kommunale Energiewende unter veränderten Bedingungen statt, wodurch sich der Handlungsdruck auf Akteure stark erhöht hat. Die Stärkung von Energiesouveränität stellt wegen der vorhandenen Unsicherheiten hinsichtlich Verfügbarkeit und Preis von Energieträgern ein prioritisiertes Ziel dar, das die Kommunen in absehbarer Zeit erreichen wollen. Die Herausforderungen und möglichen Handlungsansätze wurden in der Lernwerkstatt zusammengeführt und in einer Tabelle zusammengefasst (s. Abbildung 1.).

Worin besteht die Herausforderung?	Was brauchen wir, um die Herausforderung adressieren zu können?	Welche Potenziale und Lösungskompetenzen sind vorhanden?	Ideen für Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung des Wirkungsgrades • Autarkie über das Jahr • Know-How fehlt in der Verwaltung • Landes- oder Bundespolitik reagiert langsam oder gar nicht • Potenziale sind zum Teil ortsabhängig • die Kommunen tauschen sich bisher zu wenig aus • Zersiedlung, unterschiedliche Preise an unterschiedlichen Orten • langfristig eine Stromkrise, denn die Wärmelösungen brauchen Strom • Zu große Vielfalt an möglichen Lösungen und kleinteilige Ansätze 	<ul style="list-style-type: none"> • Effizienzsteigerung durch Sanierung • Energieeffizienz durch Verhaltensänderung • Wissenschaftliche Studien und gute Kommunikation der Ergebnisse für die Entscheidungssicherheit • Umsetzungsfähiges Wissen • (regionale) Netze sind effizienter als komplette Entkopplung • Modular aufgebaute Energieerzeugung (anstelle großer Kraftwerke) • Kommunen brauchen Leitplanken für Wärme und Strom 	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Beispiele und Potenzialanalysen • Potenziale, wie: <i>Seethermie</i> <i>Erdthermie</i> <i>Biogene Abfallstoffe (aber Abfall ist Landkreissache!)</i> <i>Hackschnitzel aus Forstwirtschaft</i> <i>Abwärme aus Schweinezucht</i> <i>Wärme aus Kühlung industrieller Produktion</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch mit anderen Kommunen • Verknüpfung in wirtschaftlichen Kreisläufen • Vernetzung mit Bürger*innen, um Abwärme zu nutzen • Potenzialanalysen durchführen und öffentlich machen • mehr Kommunen in KEEN • Förderfähige Fälle ableiten • Systeme anbieten, an denen andere anknüpfen können • Ergebnisse der Lernwerkstätten nach „oben“ durchreichen und Forderungen an die Politik formulieren

Abbildung 1: Kommunale Herausforderungen und mögliche Maßnahmen

2. Lernwerkstatt

Die zweite Lernwerkstatt fand am 16. Februar 2023 unter Beteiligung von kommunalen Vertreter*innen der Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, Saalekreis und Nordsachsen in der Agora Akademie auf der Halbinsel Pouch statt. Sie hatte das Ziel, kommunale Handlungsspielräume konkreter und detaillierter als in der ersten Lernwerkstatt aufzuzeigen und dadurch Kommunen zu ermächtigen, die lokale Energiewende anzugehen.

Methode

In der 2. Lernwerkstatt ging es vor allem darum, einen möglichen Transformationsprozess zu beschreiben, in dem die Kommunen ihre Handlungsspielräume erkennen und nutzen. Hierfür wurde die Theory of Change-Methode (ToC) angewendet, welche es erlaubte, eine gemeinsame Vision der Gemeinschaft zu beschreiben. Die Kommunen haben folgende langfristige Vision für sich formuliert: “Die Energieversorgung ist kommunal, unabhängig, erneuerbar und preisstabil und wird von den

Bürger*innen mitgetragen". Die Teilnehmenden entwickelten im Anschluss realistische Transformationspfade zu erreichbaren Wunschzuständen im Jahr 2025, die von konkreten Maßnahmen ausgehen und von denen plausibel angenommen werden kann, dass sie über kurz- und mittelfristige Effekte insgesamt zu der gemeinsamen Vision führen. Aufbauend auf den identifizierten Handlungsoptionen der 1. Lernwerkstatt wurden die skizzierten Transformationspfade mit möglichen strategischen Aktivitäten hinterlegt. Die entwickelten Transformationspfade können auch für eine wiederkehrende Reflexion der erzielten Veränderung auf dem Weg zur gemeinsamen Vision dienen.

Die in der 2. Lernwerkstatt erarbeiteten zwei Transformationspfade wurden in einem internen Auswertungs- und Integrationsprozesse in einem Gesamtbild der Transformationswege zu einer gemeinsamen Vision zusammengeführt (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: Kommunale Transformationspfade zur gemeinsamen Vision

Die 2. Lernwerkstatt umfasste außerdem einen juristischen Input durch einen Rechtswissenschaftler zum Thema 'Konzessionsverträge und Wegenutzungsverträge für Fernwärmeleitungen/-netze' mit dem Ziel, die juristischen Möglichkeiten und Handlungsspielräume der Kommunen aufzuzeigen.

3. Lernwerkstatt

Die 3. Lernwerkstatt fand am 15. Juni unter Beteiligung von kommunalen Vertreter*innen der Landkreise Anhalt Bitterfeld, Wittenberg und Saalekreis in der Leucorea Akademie in Wittenberg statt und baute auf den Ergebnissen der 2. Lernwerkstatt auf. Die EAA erarbeitete im Vorfeld Schlüsselfragen für die zentralen Handlungsbereiche entlang der zusammengeführten Transformationspfade: 'Beteiligung', 'Potenzialanalyse', 'regionale Wertschöpfung' und 'Allianzen bilden'. Ausgangspunkt der Konzeption der Fragen stellte die Beobachtung dar, dass Investoren der Energiebranche zunehmend gezielt an Kommunen herantreten, um Flächen für Energievorhaben zu

sichern. Die Kommunen geraten dadurch immer öfter unter Handlungs- und Entscheidungsdruck. Die Schlüsselfragen dienen dazu, die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit kommunaler Akteure zu stärken. Die Fragen geben ihnen eine Orientierung, welche Aspekte in Verhandlungsprozessen, bspw. mit Investoren der Energiebranche, mitgedacht werden müssen, um die regionale Wertschöpfung zu sichern.

Methoden

Die Methode richtete sich nach der Zielsetzung, die Schlüsselfragen aus kommunaler Sicht zu korrigieren, zu ergänzen und zu validieren. In einer Gruppenarbeitsphase diskutierten die Teilnehmenden die Schlüsselfragen hinsichtlich ihrer Formulierung, inhaltlichen Korrektheit und Relevanz. Im Plenum wurden die Korrekturen gemeinsam beschlossen. Die Teilnehmenden bestätigten, dass der Fragenkatalog eine wertvolle Unterstützung für die Kommunen darstellt, ihren Weg in Richtung Energiesouveränität zu gehen, ihre Handlungsspielräume zu erkennen und zu nutzen. Zum Abschluss wurde diskutiert, welche weitere Hilfestellung die kommunalen Akteure benötigen und wie sie sich Zugang zu entsprechenden Handreichungen und Unterstützung verschaffen können.

In der dritten Lernwerkstatt gab es zudem einen Input des Bündnis Bürgerenergie e.V. Thema 'Mehr Akzeptanz durch mehr Bürgerbeteiligung - Wie finden Kommunen und Bürgerenergieakteure zusammen?'. Hier wurde den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen und sich über Ihre bisherigen Erfahrungen mit Bürger*innenenergie in kommunalen Kontexten auszutauschen.

Im Anschluss an die 3. Lernwerkstatt wurde die finale Version des Fragenkatalogs federführend von EAA erstellt, die um eine Übersicht bereits veröffentlichter Handlungsleitfäden zur Bearbeitung und Beantwortung der Fragen ergänzt wurde. Der erarbeitete Fragenkatalog kann im Anschluss an das Format der Lernwerkstätten als Grundlage für die weitere Zusammenarbeit in der Community of Practice genutzt werden. Zu diesem Zweck wurde der Fragenkatalog an Kommunen der Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Dessau und Wittenberg versendet. Der Fragenkatalog mit Hinweisen auf Handlungsleitfäden wurde als Ergebnis der 3. Lernwerkstatt im August 2023 auf der Projektwebsite und der Seite der Energieavantgarde veröffentlicht (<https://www.soziale-innovationen-projekt.de/publikationen/>; <https://www.energieavantgarde.de/padiso/>).

AP 4.3: Auswertung / projektinterne Wissensintegration

Die Diskussionen und Ergebnisse der Lernwerkstätten wurden detailliert dokumentiert. Auf dieser Grundlage wurden die Ergebnisse im Projektteam diskutiert und jeweils in einem Kurzbericht zusammengefasst, der an die Teilnehmenden geschickt wurde.

Im Projektteam wurde außerdem jeweils diskutiert, welche Anregungen die Lernwerkstätten für die Arbeit in AP 2 und AP 3 haben, und umgekehrt, welche Erkenntnisse aus diesen AP in die Vorbereitung der Lernwerkstätten einfließen können. Da die 2. und 3. Lernwerkstätten früher als geplant stattfanden, konnten weniger konkrete Hinweise aus den wissenschaftlichen Analysen in die Vorbereitung der Lernwerkstätten einfließen. Ihre Ergebnisse lagen erst nach Abschluss der Lernwerkstätten vor. Die Wissensintegration fand zudem im Prozess der gemeinsamen Gestaltung einer Kurzbroschüre statt (siehe 3. Zwischenbericht), die im August 2023 erschien. In dieser Broschüre wurden die zentralen *lessons learnt* der Gestaltung der Lernwerkstätten zusammengefasst. Diese Erkenntnisse bauten auf den Kurzevaluationen der Lernwerkstätten sowie auf der Diskussion bei

den Auswertungstreffen auf. Das Projektteam formulierte zudem gemeinsam eine Pressemitteilung zur Veröffentlichung (siehe AP 5.).

Ein weiterer integrativer Baustein im Berichtszeitraum war die gemeinsame Formulierung des Beitrags zum Format der Lernwerkstätten beim Deutschen Kongress der Geographie. Der Vortrag wurde am 21. September in Frankfurt unter dem Titel 'Kommunale Lernwerkstätten als reflexives Tool für die Gestaltung partizipativer Transformationsprozesse in der Energiewende' gehalten (s. AP5). Es wurde die Frage thematisiert, ob sich das transdisziplinäre Partizipationsformat der kommunalen Lernwerkstätten als Vorstufe für Bürger*innenbeteiligungsprozesse bei der Gestaltung der Energiewende eignet. Der Vortrag wurde positiv aufgenommen. Anregungen und gestellte Fragen wurden im Projekt mit Blick auf den Reflexionsworkshop 2024 diskutiert.

Die projektinterne Auswertung der Lernwerkstätten setzte sich 2024 in Form von Co-Writing des Transformationshandbuches fort. Die Planung der Struktur dieser Publikation sowie der einzelnen Inhalte war ein Prozess der Wissensintegration, in dem die Erkenntnisse und Erfahrungen in den drei Lernwerkstätten und im Reflexionsworkshops rückblickend gemeinsam diskutiert und verdichtet wurden. Die projektinterne Integration begann beim Projekttreffen am 28.3.24 mit der Auswertung des Reflexionsworkshops und endete mit dem Abschluss des Transformationshandbuchs im September 2024. Für die Erarbeitung des Transformationshandbuchs fanden bis September 2024 13 Arbeitstermine zwischen ZTG, EAA und IÖW statt. Dabei wurden die Projekterkenntnisse im Projektteam transdisziplinär hinsichtlich des methodischen Vorgehens, der Praxisrelevanz und weiterem Forschungsbedarf reflektiert.

AP 4.4: Analyse, Reflexionsworkshop & Ergebnissicherung

Die Erkenntnisse aus den Lernwerkstätten als auch den Fallstudien flossen ebenfalls in die Planung des Reflexionsworkshops 2024 ein. Im Zeitraum Oktober 2023 bis Januar 2024 fanden zwischen ZTG, EAA und IÖW fünf Treffen zur Konzeptentwicklung des Reflexionsworkshops statt.

Der Reflexionsworkshop fand am 19. März 2024 als halbtägiger Online-Workshop via Zoom statt. Unter den Teilnehmenden befanden sich kommunale Akteur*innen, wie Bürgermeister*innen, Verwaltungsmitarbeitende und Vertreter*innen kommunaler Stadtwerke, sowie Akteure aus Politik und organisierter Zivilgesellschaft. Ziel des Workshops war die Erweiterung kommunaler Handlungsspielräume durch den Austausch mit Initiativen, die bewusst auf soziale Innovationen aufbauen sowie die Identifikation und Reflexion von Bedarfen aus Sicht von Praxis und Forschung zum Umgang mit und Etablierung von Sozialen Innovationen in Transformationsprozessen. Als Inputgebende konnten drei bestehende SI-Initiativen der Energiewendelandschaft gewonnen und mit den Teilnehmenden in den Austausch gebracht werden. Hierdurch konnte exemplarisch aufgezeigt werden, was soziale Innovationen sind und welche Rolle sie als Wegbereiter in der Energiewende auf der regionalen bzw. kommunalen Ebene spielen. Nach drei jeweils 15-minütigen Inputvorträgen wurde durch ein Marktplatz-Format Raum für Fragen und Austausch mit den eingeladenen Initiativen geschaffen. Ergänzt wurde der Workshop um die Vorstellung der Erkenntnisse aus den Fallstudien des Projekts sowie einen Input zu innovativen Finanzierungsmodellen von Erneuerbaren-Energie-Projekten mittels Crowdsourcing als auch einen Input über das neu gegründete Landesnetzwerk Bürgerenergie Sachsen-Anhalt. Die Ergebnisse und Präsentationen aus dem Reflexionsworkshop wurden den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt und auf der Projektwebsite veröffentlicht. Die Erkenntnisse flossen wiederum in die Erstellung des Transformationshandbuchs ein und wurden in diesem verwertet.

Das Transformationshandbuch hat das Ziel, praxisrelevante Erkenntnisse für die Gestaltung der lokalen Energiewende gebündelt darzustellen sowie exemplarischer Ansätze und Impulse für Akteure aufzuzeigen, die dazu beitragen die eigene Handlungsfähigkeit zu stärken. Als Zielgruppe des Transformationshandbuchs wurden auf Basis der in den Lernwerkstätten gewonnen Erkenntnisse Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in Kommunen definiert.

Die Inhalte des Transformationshandbuchs umfassen eine Einführung in die Rolle und Vielfalt sozialer Innovationen im Energiesystem, Erkenntnisse aus zwei der im Projekt durchgeführten Fallstudien aus Sachsen-Anhalt sowie eine Reflexion des Formats der Lernwerkstätten und der gewonnenen Erkenntnisse zur Bedeutung interkommunalen Austauschs. Das Transformationshandbuch wurde in Form einer Broschüre unter dem Titel "Die regionale Energiewende gestalten. Wie kommunale Akteure mit sozialen Innovationen zur Transformation vor Ort beitragen" im Oktober 2024 veröffentlicht und auf dem Energiewendedialog am 13. November 2024 in Berlin einem Publikum aus Vertreter*innen aus Kommunen, Politik, Wissenschaft und organisierter Zivilgesellschaft vorgestellt.

Aus der Praxis wurde ein großes Interesse und der Bedarf nach methodischer Anleitung und Reflexion von Beteiligungsformaten ersichtlich. Zusätzlich zu den bereits erfolgten gemeinsamen Auswertungen der Lernwerkstätten und der Erarbeitung von Handreichungen für kommunale Akteure, führten das ZTG und die EAA daher vier Interviews mit beteiligten Akteuren durch, in denen das Format reflektiert und die Erkenntnisse für eine wissenschaftliche Veröffentlichung aufbereitet wurden. Diese Erhebung war im Antrag nicht vorgesehen. Zusätzlich zu den geplanten Meilensteinen wird somit ein weiterer Fachartikel über das Format der Lernwerkstätten erarbeitet. Eine Veröffentlichung ist nach Projektende, voraussichtlich im Januar 2025 vorgesehen.

1.1.6 AP 5: Dissemination & Kommunikation (Lead: IÖW)

AP 5.1: Kommunikation & Dissemination

Im Rahmen des Projektes wurden kontinuierlich Kommunikations- und Disseminationsaktivitäten durchgeführt angefangen bei der Projektwebsite, über die interaktive Kartenanwendung bis hin zu

vielfältigen Broschüren, Veröffentlichungen und Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus haben sich die Projektbeteiligten auf vielfältigen wissenschaftlichen und öffentlichen Veranstaltungen mit Akteuren vernetzt und die Projekterkenntnisse in die öffentliche, politische und wissenschaftliche Debatte getragen.

Abbildung 3: Disseminationsprodukte des Projektes

Konferenzbeiträge & Veranstaltungen

Die Projektergebnisse wurden auf mehreren Konferenzen und im Rahmen von Vorträgen einem nationalen und internationalen Fachpublikum vorgestellt:

- Rohde, Friederike; Hielscher, Sabine, Lüder Catharina, Stumpf, Kim Jana (2023): Investigating forms of institutional work within social innovation processes in the German energy transition, International Social Innovation Research Conference (ISIRC) 2023, 6-8 September 2023 in Guimarães, Portugal.
- Nagy, Emilia; Hülle, Anna T.; Lüder, Catharina; Rohde, Friederike; Schröder, Thies: Kommunale Lernwerkstätten als reflexives Tool für die Gestaltung partizipativer Transformationsprozesse in der Energiewende. Vortrag in der Session „Partizipation in Prozessen der lokalen und regionalen Energiewende in Europa“ auf dem 62. Deutschen Kongress für Geographie (DKG) „Planetary Futures“ vom 9. - 23. September 2023 in Frankfurt am Main.
- Friederike Rohde: Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Soziale Innovationen in der Energiewende“ im Rahmen der engage-Konferenz am 24. Juni 2023
- Debourdeau, Ariane; Lüder, Catharina: Energy Citizenship als kritische Sicht auf Bürger*innenbeteiligung im Spannungsfeld eines dezentralisierten, demokratischen Energiesystems. Vortrag in der Session „Partizipation in Prozessen der lokalen und regionalen Energiewende in Europa“ auf dem 62. Deutschen Kongress für Geographie (DKG) „Planetary Futures“ vom 9. - 23. September 2023 in Frankfurt am Main.
- Lüder, Catharina; Rohde, Friederike: Modes of infrastructuring and social innovations in local energy systems. Vortrag im Panel „Mobilizing regions for innovation“ auf der EASST/4S Konferenz „Making and Doing Transformations“, 16. – 19. Juli 2024, Amsterdam, Niederlande.
- Nagy, Emilia; Lüder, Catharina; Hülle, Anna; Debourdeau, Ariane: Transdisziplinäre Lernwerkstätten für die kommunale Energiewende - wie sich regionale Akteure gegenseitig stärken können. Posterpräsentation auf der PartWiss Konferenz der GTPF „Leitlinien für Partizipation in der Forschung“, 4. - 6. Dezember 2024 in Berlin.
- Sabine Hielscher: Vortrag auf der Fit4Future Summer School 2024: “Powering tomorrow: Doing research for a sustainable energy transition” and der BTU Cottbus-Senftenberg

Austausch mit anderen Akteuren

Zudem fand ein Austausch mit dem Fraunhofer UMSICHT, Abteilung Energiesysteme, zu den durchgeführten Lernwerkstätten gemeinsam mit ZTG, IÖW und EAA statt. Hintergrund des vom Fraunhofer UMSICHT initiierten Gesprächs war die Frage nach der Übertragbarkeit des Lernwerkstatt-Formats für die kommunale Wärmewende. Darüber hinaus fand an verschiedenen Stellen ein Austausch mit Akteuren aus dem im gleichen Förderschwerpunkt geförderten Projekt „engage“ statt. Eine stärkere projektübergreifende Vernetzung der Projekte im Förderschwerpunkt wäre jedoch wünschenswert.

PaDiSo in Presse und Medien

Die Projekterkenntnisse von PaDiSo wurden an verschiedenen Stellen medial aufgegriffen. Eine Übersicht bietet folgende Tabelle:

Abbildung 4: Übersicht der Meldungen zum Projekt in den Medien

Titel der Meldung	Medium/Quelle	Mediengattung (Print, Online, TV, Hörfunk)	Publikationsdatum	Link
Zusammenarbeit von Kommunen bei der Energiewende	DieLinde	online	11.10.2023	https://dielinde-online/25010/zusammenarbeit-von-kommunen-bei-der-energie-wende/
Wie Kommunen sich stärken können	ew-Magazin	print	Ausgabe 11.2023	
Tipps für die lokale Energiewende	stadt+werk	online	14.11.2024	https://www.stadt-und-werk.de/k21-meldungen/tipps-fuer-die-lokale-energie-wende/
Erfolgreiche kommunale Projekte zusammengestellt	Energie Management	online	13.11.2024	Erfolgreiche kommunale Projekte zusammengestellt E&M
Praxis-Leitfaden für eine regionale Energiewende	energie-zukunft	online	15.11.2024	Energiezukunft der Kommunen: Praxis-Leitfaden für eine regionale Energiewende - energie-zukunft
Studie: Woran sich Kommunen in der Energiewende orientieren können	ep (ELEKTRO-PRAKTIKER)	online	22.11.2024	Studie: Woran sich Kommunen in der Energiewende orientieren können - Elektropraktiker
Wegweiser für die Energiewende	Mitteldeutsche Zeitung	print	20.11.2024	
	Umweltbriefe		12/2025	
	Behörden-spiegel		1/2025	

AP 5.2: Entwicklung politischer Handlungsempfehlungen

Die politischen Handlungsempfehlungen wurden auf Basis der Erkenntnisse sowohl aus den Lernwerkstätten als auch aus den Fallstudien entwickelt. Die Formulierung und Aufbereitung wurde im Projektteam diskutiert und es wurden folgende vier wesentliche Handlungsempfehlungen im Rahmen eine Policy Brief veröffentlicht:

(1) Strukturen aufbauen und Anreize für interkommunale Zusammenarbeit schaffen

Interkommunale Kooperationen schaffen wertvolle Synergieeffekte, um fehlende kommunale Ressourcen bei der Planung und Umsetzung komplexer und zeitintensiver Projekte zur Transformation der Energiewende auszugleichen. Vernetzung und Austausch helfen Kommunen, langfristig Personalressourcen und finanzielle Mittel für die Energiewende zu sichern. Derzeit sind solche Kooperationen oft informell und beruhen auf persönlichen Beziehungen. Um formelle Strukturen für eine breitere interkommunale Zusammenarbeit zu stärken, sollten gezielte Anreize geschaffen werden, etwa durch einen Kooperationsbonus oder indem Vermittler wie lokal

verankerte Intermediäre auftreten. Dies fördert die Entstehung und den Ausbau nachhaltiger interkommunaler Kooperationen.

(2) Finanzierungsmöglichkeiten für Kommunen auf deren Bedürfnisse und Rahmenbedingungen anpassen

Damit Kommunen besseren Zugang zu finanziellen Mitteln für die Gestaltung der Energiewende vor Ort erhalten, müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das bedeutet, Unterstützungsstrukturen lokal und regional aufzubauen. Dies können lokale Kompetenzzentren oder regionale Zweige von Energieagenturen sein oder lokale Akteure und Netzwerke aus engagierten Initiativen und Organisationen. Förderprogramme müssen so ausgestaltet werden, dass sie von Kommunen im Rahmen ihrer Kapazitäten in Anspruch genommen werden können, etwa hinsichtlich Antragsfristen oder administrativem Aufwand. Um Kommunen in die Lage zu versetzen, die für sie passenden Finanzierungsinstrumente zielgerichtet zu nutzen, ist ein gebündelter Überblick über verschiedene Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten an einem Ort erforderlich

(3) Teilhabe im Zentrum der Energiewende verankern mit Kommunen als Treiber für Verfahrens und Verteilungsgerechtigkeit

Um Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger an Energieprojekten zu beteiligen, sollten nicht nur die Länder, sondern auch der Bund und die EU einen rechtlichen Rahmen entwickeln. Neben einer finanziellen Beteiligung sollten Kommunen dabei auch in die Lage versetzt werden, selbstständig gemeinwohlorientierte Energiegemeinschaften zu initiieren. So können neben ökologischen Zielen auch soziale Ziele wie Teilhabe in der Energiewende verwirklicht werden. Hierfür müssen langfristig Kompetenzen vor Ort aufgebaut werden, damit Kooperationsmodelle zwischen Kommunen, der Zivilgesellschaft und Marktakteuren entwickelt und erprobt werden können.

(4) Mit integrierter Energieleitplanung und integrierten Planungsansätzen Synergien schaffen und sektorenübergreifendes Handeln etablieren

Um Planungsprozesse im Energiebereich optimal mit anderen klimaschutzrelevanten Bereichen zu verknüpfen, sollten integrierte Ansätze verfolgt werden, die darauf abzielen, möglichst viele Synergiepotenziale zu heben. Um dies zu ermöglichen, ist es notwendig, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen und Anreizstrukturen zu verankern. Geeignete Formate für ressortübergreifendes Denken sollten erprobt und Verwaltungsakteure frühzeitig eingebunden werden.

AP 5.3: Durchführung Energiewendedialog

Der Energiewendedialog, fand am 13. November 2024 unter dem Titel „Soziale Innovationen im digitalisierten Energiesystem – Regionale Transformationsprozesse gemeinsam gestalten“ als Abendveranstaltung im Einstein Center Digital Future in Berlin statt. Ziel war es, die zentralen Ergebnisse des Projekts „PaDiSo - Partizipation im digitalisierten Energiesystem durch soziale Innovationen“ einer breiten Fachöffentlichkeit bestehend aus energiepolitischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie Wissenschaftler*innen und Vertreter*innen aus der Kommunalverwaltung zu präsentieren. Das Format der Veranstaltung enthielt dabei sowohl plenare als auch interaktive Elemente. Die inhaltliche und organisatorische Planung lag in den Händen des IÖW, wobei die Abteilung für Öffentlichkeit und Kommunikation mit einbezogen wurde, wodurch die Qualität der Veranstaltung in vielerlei Hinsicht gewonnen hat.

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Veranstaltung engagierte sich das gesamte Projektteam. Das Programm war in zwei Blöcke geteilt. Im ersten Block standen vor allem die zentralen Ergebnisse aus dem Projekt im Vordergrund. Dabei ging es zunächst um das Thema „Energiewende vor Ort und soziale Innovationsprozesse“ und im Anschluss um „Starke und handlungsfähige Kommunen in der regionalen Energietransformation“. Aufbauend auf den Erkenntnissen der Plenarvorträge und dem Transformationshandbuch wurde im zweiten Block im Fish Bowl Format diskutiert, welche förderlichen und hinderlichen Faktoren in Bezug auf eine regionale Energietransformation bestehen und wie sich diese nutzen bzw. überwinden lassen. Dazu brachte das Panel, bestehend aus fünf Expert*innen, unterschiedliche Erfahrungen aus Politik, kommunaler Sicht und Zivilgesellschaft ein. Darüber hinaus gab es zwei freie Plätze, die von den Teilnehmenden belegt werden konnten, um an der Diskussion zu partizipieren und ihre Sichtweise einzubringen. Die Veranstaltung, die durch Pressearbeit begleitet wurde, konnte dazu beitragen, dass die Projektergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden und weitere Debatten in Politik und

Mittwoch, 13. Nov. 2024, 17-20 Uhr | Berlin

Energiewendedialog

Soziale Innovationen im digitalisierten Energiesystem – Regionale Transformationsprozesse gemeinsam gestalten

Unsere Podiumsgäste:

- Joschka Knuth**
Staatssekretär im Ministerium für
Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur,
Schleswig-Holstein
- Viola Theesfeld**
Bündnis Bürgerenergie e.V.
- Thies Schröder**
Energieavantgarde Anhalt e.V.
- Ferid Giebler**
Bürgermeister Gemeinde Muldestausee
- Kristina Wittig**
WirmachenEnergie e.G.

Jetzt anmelden!

PaDiSo
Soziale Innovationen

Geleitet durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Foto: Heinrich Barnett

Zivilgesellschaft anstoßen.

Abbildung 5: Podiumsgäste des Energiewendedialoges

1.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Die zahlenmäßigen Nachweise der Verbundpartner werden separat übermittelt. Beim Verbundkoordinator IÖW wurden gemäß dem zahlenmäßigen Verwendungsnachweis die Kosten insgesamt wie geplant verausgabt und es haben sich im Projektverlauf nur geringfügige Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Finanzierungsplan ergeben. Der größte Teil der Zuwendung wurde wie geplant für wissenschaftliches Personal aufgewendet. Die tatsächlichen Personalkosten haben die geplanten im Ergebnis leicht überstiegen. Die entsprechende Kompensation wurde durch

Einsparungen in anderen Kostenpositionen (Reise- und Sachkosten) ermöglicht. Die Abweichungen zwischen den Kostenpositionen befinden sich im zulässigen Rahmen.

1.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Die durchgeführten Arbeiten und die dafür eingesetzten Mittel waren notwendig und angemessen, da sie **erstens** der im Projektantrag detailliert dargestellten Planung entsprachen und **zweitens** die im Arbeitsplan formulierten Aufgaben erfolgreich bearbeitet wurden.

1.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans

Die Projektergebnisse konnten von den Verbundpartnern entsprechend des Verwertungsplan genutzt und verwertet werden. Eine detaillierte Darstellung der Verwertung findet sich in den jeweiligen **Erfolgskontrollberichten der Verbundpartner**. Die wichtigsten Bereiche der Verwertung der Projektergebnisse insgesamt sind:

- **Wissenschaftliche Verwertung** der Projektergebnisse durch neue Erkenntnisse im Hinblick auf die materielle Dimension von sozialen Innovationen, die im Rahmen internationaler Konferenzen und Fachzeitschriften veröffentlicht wurde. Weitere wissenschaftliche Verwertung ergibt sich durch die konzeptionellen Weiterentwicklungen und die Verknüpfung des Konzepts sozialer Innovationen mit Insitutionalisierungsarbeit und Legitimation und die Verbindung mit Theorien der Science and Technology Studies zu Infrastrukturierung. Damit konnten neue empirische und theoretische Erkenntnisse auf dem Gebiet der sozialwissenschaftlichen Energieforschung erzielt werden. Dadurch können für die Verbundpartner IÖW und ZTG neue Forschungsthemen und Kooperationen erschlossen werden, welche die Positionierung der Einrichtungen im nationalen und internationalen wissenschaftlichen Diskurs stärkt.
- **Wirtschaftliche Verwertung** der Projektergebnisse erfolgt indirekt, da die Verbundpartner als gemeinnützige Organisationen keine wirtschaftlichen Ziele verfolgen. Durch die Zusammenarbeit mit Kommunen vor Ort und das Anstoßen von Lernprozessen können die Fähigkeiten für kommunale Akteure für die Entwicklung von Projekten und das Anstoßen von Transformationsprozessen gestärkt werden. Darüber hinaus wurden im Reflexionsworkshop Energiewendeakteure aus drei angrenzenden Bundesländern zusammengebracht, was die regionale Vernetzung und damit auch Erfolgsaussichten zukünftiger Erneuerbarer Energien Projekte regional stärken kann.

Insgesamt konnten die Projektergebnisse von allen Projektbeteiligten entsprechend des Verwertungsplans verwertet werden. Für die detaillierten Angaben zur Verwertung der Verbundpartner verweisen wir auf die Erfolgskontrollberichte der Teilvorhaben.

1.5 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

Das Projekt konnte dazu beitragen bei Akteuren außerhalb der Wissenschaft, insbesondere bei Kommunen die Kenntnisse über soziale Innovationen und ihre Bedeutung in der Energiewende zu verbessern. Das Projekt „Partizipation im digitalisierten Energiesystem durch soziale Innovationen“ (PaDiSo) startete parallel zur Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wir haben uns im Projekt der durch die Energiekrise besonders in den Fokus geratenen Rolle von Kommunen in der Energiewende gewidmet. Die Energiekrise brachte viele Herausforderungen und stellte gleichzeitig für viele Kommunen ein Momentum dar, sich mit der eigenen Energiesouveränität auseinanderzusetzen. Dabei macht es bereits einen Unterschied, wenn Kommunen ihre Gestaltungsrolle annehmen und aktiv handeln, also beispielsweise Potenzialanalysen beauftragen oder mit Projektierern verhandeln. Innerhalb von Multi-Akteurskonstellationen zwischen Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft werden so vor Ort neue Wege der Energieversorgung beschritten.

Das Projekt PaDiSo hat gezeigt: Kommunen können und wollen voneinander lernen. Neben klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen sind es vor allem gute Beispiele, die helfen lokale Potenziale für die eigene Transformation zu erkennen und zu nutzen. Die Energiewende benötigt Pioniere, aber bei der flächendeckenden Umsetzung helfen vor allem Nachahmungen, die an die jeweiligen kommunalen Umstände angepasst sind. Hier konnte das Projekt zu wesentlichen Lernerfahrungen der Kommunen beitragen, die voraussichtlich in neue Kooperationen auf regionaler Ebene münden und so neue Projekte und Umsetzungswege vor Ort ermöglichen.

1.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses

Folgende Veröffentlichungen sind im Rahmen des Projektes erfolgt:

- (1) Wittmayer, J., Hielscher, S., Rohde, F., & Rogge, K. (2022). Soziale Innovationen in Transformationsprozessen-die Energiewende. In: Howaldt, J., Kreibich, M., Streicher, J., & Thiem, C. (2022). *Zukunft gestalten mit sozialen Innovationen: neue Herausforderungen für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft* (p. 390). Campus Verlag.
- (2) Hülle, A., Nagy, E., Rohde, F., Schröder, T., Lüder, C., Stumpf, K. J., Hielscher, S., & Schäfer, M. (2023). Kommunen in der Energiewende. Wie sich regionale Akteure in Lernwerkstätten gegenseitig stärken können. Institute for Ecological Economy Research (IÖW), Energieavantgarde Anhalt (EAA), Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12566669>

[Open-Access-Veröffentlichung der Kurzbroschüre zu den Lernwerkstätten auf der Archivierungsplattform Zenodo (<https://zenodo.org/communities/padiso>), auf der Website des ZTG (<https://www.tu.berlin/ztg/forschung/projekte/laufende-projekte/padiso>), auf der Website der EAA (<https://www.energieavantgarde.de/padiso/>) und auf der Projektwebsite]

- (3) Energieavantgarde Anhalt e.V., Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, & Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG). (2024). Auf dem Weg zur energiesouveränen Kommune:

Schlüsselfragen im Umgang mit EE-Projektentwicklern. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13833786>

[Open-Access-Veröffentlichung der Handreichung für Kommunen auf der Archivierungsplattform Zenodo (<https://zenodo.org/communities/padiso>), Projektwebsite und auf der Website der EAA (<https://www.energieavantgarde.de/padiso/>)]

- (4) Lüder, C., & Zinck, L. (2024). Digitale, finanzielle Bürger*innenbeteiligung in der Energiewende. Zentrum Technik und Gesellschaft. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10498199>
- (5) Stumpf, K. J., Rohde, F., & Rosenkranz, J. (2024). Fallstudie: Energy Sharing. Neue Denkweisen und struktureller Wandel durch das regionale Erzeugen & Verbrauchen von Energie. Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10611180>
- (6) Lüder, C. (2024). Auf dem Weg zur Energiekommune. Lokale Energieproduktion und -konsumtion in einem ehemaligen Bergbau-Ort. Zentrum Technik und Gesellschaft. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11211930>
- (7) Lüder, C., & Zinck, L. (2024). Ein Windpark als Teil von drei Ortsgemeinschaften. Mit partizipativen Experimentierräumen von Windkraft-Pionier*innen zur Bürgerenergiegenossenschaft. Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12534802>
- (8) Hülle, A., Lüder, C., Nagy, E., Rohde, F., Stumpf, K. J., & Schröder, T. (2024). Die regionale Energiewende gestalten. Wie kommunale Akteure mit sozialen Innovationen zur Transformation vor Ort beitragen. Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG), Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14052757>
[Open-Access-Veröffentlichung des Transformationshandbuchs auf der Archivierungsplattform Zenodo (<https://zenodo.org/communities/padiso>), auf der Website des ZTG (<https://www.tu.berlin/ztg/forschung/projekte/laufende-projekte/padiso>), auf der Website der EAA (<https://www.energieavantgarde.de/padiso/>) und auf der Projektwebsite]
- (9) Rohde, F.; Stumpf K.J.; Lüder, C.; Hielscher, S.; Rosenkranz, J. (2024). Institutionalierungsarbeit durch soziale Innovationen als Beitrag zur Erklärung von Transformationsdynamiken im Energiekontext. In: SuN - Soziologie und Nachhaltigkeit. Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung

Geplante Veröffentlichungen:

- Open-Access-Veröffentlichung des Fachartikels "Making energy infrastructures (in)visible in social innovation processes: Insights from multi-actor cooperation in rural areas in Germany" im internationalen Journal *Energy Research & Social Science* – Artikel befindet sich in der Begutachtung. (*Ergebnisse von AP 2*)
- Artikel "Can learning workshops help to promote c.o.p.s in transdisciplinary research projects" (Arbeitstitel) zur Reflexion der Methodik der Lernwerkstätten im

international begutachteten Journal *Social Impacts* – Artikel befindet sich in Vorbereitung durch ZTG und EAA (*Ergebnisse von AP 4*)

1.7 Literaturverzeichnis

- BLOK, A., NAKAZORA, M., & WINTHEREIK, B. R. (2016). INFRASTRUCTURING ENVIRONMENTS. *SCIENCE AS CULTURE*, 25(1), 1-22.
- DOUTHWAITE, B., & ASHBY, J. (2005). INNOVATION HISTORIES: A METHOD FROM LEARNING FROM EXPERIENCE.
- DIEKMANN, A. (2023). *EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG: GRUNDLAGEN, METHODEN, ANWENDUNGEN*. ROWOHLT VERLAG GMBH.
- KUCKARTZ, U., & RÄDIKER, S. (2020). FOKUSSIERTE INTERVIEWANALYSE MIT MAXQDA. *SCHRITT SCHRITT*, 55-74.
- KUCKARTZ, U., & RÄDIKER, S. (2022). DATENAUFBEREITUNG UND DATENBEREINIGUNG IN DER QUALITATIVEN SOZIALFORSCHUNG. IN *HANDBUCH METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG* (PP. 501-516). WIESBADEN: SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN.
- PRZYBORSKI, A., & WOHLRAB-SAHR, M. (2021). QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG. EIN ARBEITSBUCH. 5., ÜBERARBEITETE UND ERWEITERTE AUFLAGE. *LEHR-UND HANDBÜCHER DER SOZIOLOGIE*.
- RADTKE, J., CANZLER, W., SCHREURS, M., & WURSTER, S. (2018). DIE ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND–ZWISCHEN PARTIZIPATIONSCHANCEN UND VERFLECHTUNGSFALLE. *ENERGIEWENDE: POLITIKWISSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVEN*, 17-43.
- RAMMERT, W. (2010). DIE INNOVATIONEN DER GESELLSCHAFT. *SOZIALE INNOVATION: AUF DEM WEG ZU EINEM POSTINDUSTRIELLEN INNOVATIONSPARADIGMA*, 21-51.
- SNYDER, W. M., & WENGER, E. (2010). OUR WORLD AS A LEARNING SYSTEM: A COMMUNITIES-OF-PRACTICE APPROACH. *SOCIAL LEARNING SYSTEMS AND COMMUNITIES OF PRACTICE*, 107-124.
- WITTMAYER, J. M./HIELSCHER, S./FRAAIJE, M./AVELINO, F./ROGGE, K. (2022): A TYPOLOGY FOR UNPACKING THE DIVERSITY OF SOCIAL INNOVATION IN ENERGY TRANSITIONS. *ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE*, 88, 102513.

Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung GmbH, gemeinnützig
Potsdamer Straße 105
D-10785 Berlin
Ansprechpartner*innen:
Dr. Friederike Rohde,
Dr. Sabine Hielscher,
Kim Jana Stumpf, Astrid Henke
Tel. +49 – 30 – 884 594-0
Fax +49 – 30 – 882 54 39
E-Mail: mailbox@ioew.de
www.ioew.de

Technische Universität Berlin
Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG)
Kaiserin-Augusta-Allee 104, 10553 Berlin | Sekr. KAI 3-2
Ansprechpartner*in: Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer

Tel.: +49 (0)30 314 26854
E-Mail: schaefer@ztg.tu-berlin.de

und

Energieavantgarde Anhalt e.V. (EAA)
Lelitzer Straße 27 b – 06366 Köthen
Telefon: +49 (0) 340 – 516 88 44
Ansprechpartner*in: Thies Schröder
E-Mail: schroeder@energieavantgarde.de
Tel. +49 (0)176 61723012